

О.С. Чмир

Доктор економічних наук, професор, завідувач відділу формування академічних ресурсів, Державна наукова установа «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації»

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ СУЧАСНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Інформаційні ресурси – сукупність належним чином організованих даних, які використовуються для отримання достовірної інформації. Де ці дані накопичуються, систематизуються, зберігаються? Традиційно – у бібліотеках, спеціальних місцях, призначених для зберігання, упорядкування та надання у користування рукописів, книг, періодичних видань тощо. Термін «бібліотека» грецького походження й буквально означає «книгосховище» («βιβλίον» - книга і «ὄκη» - дім, сховище). Бібліотеки почали з'являтися по мірі розвитку писемності, коли люди усвідомили необхідність зберігати й поширювати знання. У третьому тисячолітті до н.е. у південній Месопотамії (Ніппур, нині – Нуффар) існував архів глиняних табличок. Найбільш відомою бібліотекою часів античності була Олександрійська, де й було започатковано основи каталогізації фондів. Олександрійська бібліотека була найбільшим зібранням рукописів (дослідники називають цифри від 40 до 700 тис. од.), заснованим у третьому столітті до н.е., частиною Мусейона, - головного центру науки та культури упродовж багатьох віків. У стародавній Греції бібліотеки виконували функцію зберігання документів, а також освіти. Є відомості про існування у Римі в першому столітті до н.е. перших громадських бібліотек. У часи середньовіччя головними сховищами знань були монастирські та університетські бібліотеки, де книги переписувалися вручну, а колекції складались з релігійної та навчальної літератури. Винахід друкарства у XV столітті призвів до значного зростання кількості книг та підвищення їх доступності для освічених користувачів. У XVIII-XIX ст. почали масово створюватись публічні бібліотеки [1]. Упродовж двох останніх століть бібліотеки отримали велике розповсюдження, вони не лише розвивали свої паперові колекції, а й почали зберігати інформацію на нетрадиційних носіях (фотографії, аудіозаписи, фільми тощо). Останнім часом бібліотеки під впливом цифровізації стрімко трансформуються в інформаційні центри з електронними колекціями, е-каталогами та віддаленим доступом, поєднуючи в собі традиційні та цифрові ресурси, надаючи освітні та культурні послуги максимально широкому колу користувачів [2].

Серед сучасних найбільших за обсягами фондів та найвідоміших бібліотек потрібно назвати такі. Бібліотека Конгресу (Вашингтон) - найбільше у Сполучених Штатах Америки зібрання, що містить 176 мільйонів предметів [3]. Британська бібліотека (Лондон) з колекцією понад 170 мільйонів предметів, включаючи книги, журнали, рукописи, мапи, штампи, музику, патенти, газети та звукові записи з різних країн світу [4]. Нью-Йоркська публічна бібліотека, яка налічує близько 54 мільйонів предметів, у т.ч. 300 тисяч повнотекстових

електронних книг і 900 тис. цифрових творів [5]. Національна бібліотека Франції (Париж) з колекцією у 42 млн предметів [6]. Ці бібліотеки не лише грандіозні за обсягом своїх фондів, але й мають важливе значення для історії, освіти та культури у всесвітньому масштабі.

Як вже згадувалось, з плином часу змінюються технології та відповідні ним способи роботи з інформаційними ресурсами. Наразі продовжується бум цифрових технологій, які використовуються на усіх етапах роботи з інформацією – від її збирання чи створення, до збереження, систематизації та надання користувачам. У наше життя щільно й невід’ємно увійшли всесвітня мережа інтернет та інтернет речей, що поєднує офлайновий і онлайнний світи, великі дані та озера даних, генеративний штучний інтелект, репозитарії. Останні являють собою цифровий ресурс, де зберігаються та надаються користувачам для ознайомлення, завантаження та розповсюдження інформаційні матеріали різного характеру. Репозитарії можуть бути як інституційними (що належать певній інституції та вміщують відповідний контент), так і тематичними або універсальними. Наразі в світі за даними ROAR налічується 4944 репозитаріїв різних типів [7]. До топ-5 найбільших за обсягом та найвідоміших відкритих академічних репозитаріїв світу (рис.1) входять: JSTOR - архів академічних журналів та книг, виданих починаючи з 1924 року [8], DOAJ – мультидисциплінарний реєстр журналів відкритого доступу [9], PMC – e-архів повнотекстових статей з біомедичних та природничих наук [10], arXiv - платформа для публікації препринтів у галузі фізики, математики, інформатики, біології, фінансів, статистики та суміжних дисциплін [11], SSRN репозиторій матеріалів у галузі соціальних та гуманітарних наук, який включає велику кількість статей з економіки, права, корпоративного управління, бізнесу тощо [12].

Рис.1 Найбільші в світі репозитарії відкритого доступу
Складено автором за даними [8-12].

Починаючи з 2016 року в Україні реалізується проєкт створення Національного репозитарію академічних текстів як загальнодержавного

електронного архіву наукових та освітніх друкованих матеріалів і рукописів, створених в Україні або таких, що належать українським авторам [13]. Станом на 1 травня 2025 року він охоплює 138 тис. наукових звітів та 162,5 тис. дисертацій, з повними текстами яких можна ознайомитись без будь-яких обмежень. Найбільша його цінність саме у забезпеченні відкритості великого масиву рукописів, які містять інформацію про розробки, що виконувались починаючи з 1990-х років за повним спектром галузей знань і спеціальностей в усіх регіонах України. За нашими оцінками, які базуються на аналізі бази даних академічних текстів, у НРАТ наразі представлено 16 989 тис. найменувань дисертацій (з відповідними анотаціями чи авторефератами) у галузі економіки. З них за переліком спеціальностей для здобувачів наукового ступеня доктора і кандидата економічних наук - 15 805 одиниць та за оновленим переліком спеціальностей для здобувачів наукового ступеня доктора філософії – 1 184 одиниць (рис.2). І ця база поповнюється у щоденному режимі.

Рис.2 Структура наявних у базі даних НРАТ дисертаційних робіт з економіки (у розрізі спеціальностей)

Складено автором за власними даними.

Необхідно зазначити, що академічні тексти Нацрепозитарію є затребуваним серед вітчизняних та зарубіжних науковців і освітян ресурсом, що засвідчує постійно зростаюча кількість звернень до пошукового сервісу: від 60 тис. на місяць на початку 2024 року до 150 тис. на місяць у першому кварталі 2025 року [14]. Відкриті дані, які відображають регулярне поповнення бази академічних текстів НРАТ та оприлюднюються у зручному машиночитаемому форматі на

порталі data.gov.ua, можуть стати цінним джерелом інформації про вітчизняний науковий ландшафт, будуть корисні при вивченні актуальних тенденцій у тематичній спрямованості наукових досліджень. Наразі в екосистемі Нацрепозитарію створюється сервіс популяризації наукових досліджень, який буде додатковим інструментом просування інновацій. Очікується, що він дозволить авторам НДР і дисертацій у короткому та наочному форматі на платформі НРАТ продемонструвати можливості упровадження вже виконаних досліджень і розробок. Запуск цього сервісу запланований на 2025 рік у рамках виконання 2-го етапу НДР № 0124U002956 на замовлення Міністерства освіти і науки України.

Список використаної літератури

1. Frank C. Francis, Douglas John Foskett. Library / Encyclopaedia Britannica. URL: <https://www.britannica.com/topic/library>
2. Library & Information Science Research. URL: <https://www.sciencedirect.com/journal/library-and-information-science-research/issues>
3. Library of Congress. URL: <https://www.loc.gov/>; <https://www.loc.gov/about/general-information/#year-at-a-glance>
4. British Library. URL: <https://www.bl.uk/>
5. About The New York Public Library. URL: <https://www.nypl.org/help/about-nypl>
6. La BnF en chiffres. URL: <https://www.bnf.fr/fr/la-bnf-en-chiffres>
7. Geoname Location. URL: <https://roar.eprints.org/view/geoname/geoname.html>
8. JSTOR. URL: <https://www.jstor.org/>
9. Directory of Open Access Journals. URL: <https://doaj.org/>
10. PubMed Central. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/>
11. arXiv. URL: <https://arxiv.org/>
12. Social Science Research Network. URL: <https://www.ssrn.com/>
13. Національний репозитарій академічних текстів. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/>
14. Інформація про діяльність Національного репозитарію. URL: <https://nrat.ukrintei.ua/category/informacziya-pro-diyalnist/>

